
ENSINANDO SOBRE A PRÉ-HISTÓRIA: ESTRATÉGIAS E PLANEJAMENTO DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.15028223

Lucimar da Silva Pereira Junior ¹

¹ Mestrando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
lucimar_junior@hotmail.com

AT06: Educação e inclusão social.

RESUMO: Este trabalho aborda a relevância do ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com ênfase no Período da Pré-história. Discute-se a importância de contextualizar os conteúdos, conectando-os às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e aos interesses dos alunos. O objetivo principal é oferecer subsídios teóricos e práticos para a abordagem do tema, incluindo um plano de aula ilustrativo, promovendo práticas interdisciplinares e significativas. Utilizando metodologia bibliográfica e de campo, o estudo enfatiza a formação integral dos alunos por meio da construção de habilidades críticas e reflexivas. Os resultados demonstram que a contextualização histórica e o uso de recursos diversificados fomentam o aprendizado dinâmico e criativo, reforçando o papel do professor como mediador. A pesquisa conclui pela necessidade de práticas pedagógicas alinhadas às realidades contemporâneas e capazes de despertar o interesse dos estudantes pelo conhecimento histórico.

Palavras-chave: BNCC; Ensino de História; Interdisciplinaridade; Pré-história.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental possui um papel essencial na construção do pensamento crítico, ao apresentar as transformações sociais ao longo do tempo de forma contextualizada (BITTENCOURT, 2008). Este período é ideal para apresentar o conceito de temporalidade, ajudando os alunos a compreenderem a relação entre passado, presente e futuro, o que é fundamental para a formação cidadã. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta o planejamento pedagógico, propondo habilidades como a identificação de transformações e permanências ao longo do tempo (BRASIL, 2018).

Conforme destacado por Vieira e Toniosso (2018), o ensino de História deve promover a reflexão sobre as relações humanas e a diversidade cultural, abordando os eventos históricos de forma atrativa e significativa. Ao ensinar sobre a Pré-história, os professores podem explorar os principais avanços culturais, sociais e tecnológicos das primeiras sociedades humanas,

contextualizando-os no cotidiano dos estudantes.

Esse estudo tem como objetivo oferecer ferramentas teóricas e práticas para a abordagem do tema, alinhadas às diretrizes educacionais e às necessidades dos alunos. Dessa forma, busca-se contribuir para um ensino dinâmico e interativo, que valorize o papel do professor como mediador no processo de aprendizagem.

2. METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem bibliográfica e de campo. Inicialmente, foi realizado um levantamento teórico com base em autores como Bittencourt (2008) e Vieira e Toniosso (2018), bem como nas diretrizes da BNCC. Posteriormente, houve a aplicação de atividades práticas junto aos alunos do 4º e 5º anos da Escola Municipal Doutor Luiz Sobral, onde foram desenvolvidos planos de aula que integraram conteúdos de História com outras áreas do conhecimento. Durante as interações, buscou-se observar o impacto da abordagem contextualizada e interdisciplinar na compreensão dos temas abordados pelos estudantes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A Pré-história como base para a formação crítica

A abordagem do Período da Pré-história nos anos iniciais revelou-se essencial para o desenvolvimento das habilidades propostas pela BNCC, como o reconhecimento de transformações históricas e culturais ao longo do tempo (BRASIL, 2018). A exploração das fases do Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais permitiu que os alunos compreendessem o impacto das descobertas humanas no modo de vida contemporâneo.

No Paleolítico, destacou-se a relação entre o homem e a natureza, enfatizando o nomadismo e a produção de ferramentas rudimentares. Essa abordagem possibilitou reflexões sobre a importância das inovações tecnológicas na sobrevivência e adaptação humana (SANTOS; AZEVÊDO, 2022).

3.2 O Neolítico e a transição para o Sedentarismo

A transição para o Neolítico destacou mudanças significativas, como o surgimento da agricultura e a domesticação de animais. Essas transformações foram contextualizadas com as

habilidades EF04HI01 e EF04HI02 da BNCC, que promovem a compreensão dos grandes marcos da história da humanidade. Alunos foram incentivados a estabelecer conexões entre a formação das primeiras aldeias e a organização social contemporânea (DANTAS; SOUZA, 2022).

3.3 Idade dos Metais e o avanço Tecnológico

A Idade dos Metais foi explorada como período de intensificação tecnológica e organização social. O desenvolvimento da metalurgia, com a criação de ferramentas e armas, permitiu avanços significativos, como a especialização do trabalho e a complexidade social (SALES, 2022). Essa abordagem enfatizou a importância de compreender a História como um processo dinâmico, diretamente relacionado ao presente.

3.4 Recursos didáticos e interdisciplinaridade

A utilização de recursos didáticos diversificados, como imagens, mapas e vídeos, mostrou-se eficaz para facilitar a compreensão dos alunos sobre o Período da Pré-história. Atividades como construção de linhas do tempo e representações artísticas de pinturas rupestres estimularam a participação ativa dos estudantes, promovendo a aprendizagem significativa (REIS *et al.*, 2024).

Conforme destacado por Santos e Rossi (2020), a interdisciplinaridade é uma ferramenta fundamental para integrar diferentes áreas do conhecimento. No contexto da Pré-história, disciplinas como Ciências e Geografia contribuem para enriquecer o entendimento dos aspectos ambientais e culturais desse período.

Além disso, a articulação entre os conteúdos de História e as experiências cotidianas dos alunos possibilitou reflexões sobre como as descobertas do passado ainda influenciam o presente. Esse enfoque interdisciplinar fortalece o vínculo entre teoria e prática, tornando o aprendizado mais dinâmico e envolvente.

3.5 Reflexão Crítica e Formação Cidadã

A História nos anos iniciais não é apenas um estudo do passado, mas também uma ferramenta para desenvolver a reflexão crítica. Conforme apontam Gennari e De Araújo (2016),

o ensino de História deve fomentar o entendimento das transformações sociais, contribuindo para a formação de sujeitos ativos e conscientes.

Ao compreenderem os processos históricos, os alunos foram incentivados a questionar o mundo atual, reconhecendo as relações entre passado e presente. Essa abordagem promoverá o respeito à diversidade cultural e o fortalecimento de valores democráticos, essenciais para a convivência em sociedade (VIEIRA; TONIOSSO, 2018).

Portanto, a integração de atividades reflexivas e práticas permitiu que os estudantes identificassem a importância da História em suas vidas cotidianas. Esse processo contribuiu para a construção de cidadãos críticos e engajados, capazes de atuar como agentes de transformação social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo reforça a importância de uma abordagem dinâmica e contextualizada no ensino da Pré-história, alinhada às diretrizes da BNCC. Conforme destacado por Bittencourt (2008), a História nos anos iniciais deve ser compreendida como um processo que integra o entendimento do passado às questões contemporâneas.

A elaboração de planos de aula integrados mostrou-se eficaz para despertar o interesse dos alunos e promover aprendizagens significativas. Recursos como imagens, mapas e atividades interativas enriqueceram o processo de ensino, permitindo a compreensão das transformações históricas e sua relação com o presente (REIS et al., 2024).

Os resultados obtidos nas turmas do 4º e 5º anos da Escola Municipal Doutor Luiz Sobral evidenciaram o impacto positivo da abordagem contextualizada. Os alunos demonstraram maior compreensão dos temas abordados, especialmente ao identificar a importância das inovações tecnológicas e sociais ao longo da História. As atividades práticas e a interdisciplinaridade contribuíram para um aprendizado mais significativo, destacando o papel do professor como mediador nesse processo.

Por fim, recomenda-se a continuidade de pesquisas que explorem novas metodologias e recursos pedagógicos para enriquecer o ensino de História nos anos iniciais. Ao valorizar a Pré-história como tema central, é possível promover uma formação integral, despertando nos estudantes o interesse pela História e sua relevância para a construção de uma sociedade mais consciente e participativa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular – BNCC**. 2018. Disponível em: <<https://drive.google.com/file/d/1F1C3qrC0hlCJ29B03hyExT9ZHU6lNMLl/view>>. Acesso em: 29 Dez. 2024.

BITTENCOURT, C. M. F. **Ensino de História: fundamentos e métodos**. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2008.

DANTAS, L. D.; SOUZA, M. C. R. B. Sociedade e cultura na pré-história: origens e transformações dos costumes e convivências ao longo da história. *In*: OLIVEIRA, M. A.; SALES, M. G. N. (Orgs.). **Diálogos sobre pré-história: mente, cultura e sociedade**. 1.ed. Campina Grande: Editora Antropus, 2022.

GENNARI, A. P. G. A.; DE ARAÚJO, R. N. A formação de professores para o ensino de História nos anos iniciais do ensino fundamental. **Ensino & Pesquisa**, v. 14, n. 2, 2016.

REIS, I. M. B *et al.* Planejamento Educacional: conceitos, contribuições e eficácia na prática pedagógica. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**. São Paulo, v.10.n.04.abr. 2024.

SALES, M. G. N. A transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro e seus vestígios na Grécia Pré-histórica. *In*: OLIVEIRA, M. A.; SALES, M. G. N. (Orgs.). **Diálogos sobre pré-história: mente, cultura e sociedade**. 1.ed. Campina Grande: Editora Antropus, 2022.

SANTOS, K. T. O.; AZEVÊDO, M. A. Paleolítico inferior: período mais longo da história da humanidade. *In*: OLIVEIRA, M. A.; SALES, M. G. N. (Orgs.). **Diálogos sobre pré-história: mente, cultura e sociedade**. 1.ed. Campina Grande: Editora Antropus, 2022.

SANTOS, M. A.; ROSSI, C. M. S. Conhecimentos prévios dos discentes: contribuições para o processo de ensino-aprendizagem baseado em projetos. **Revista Educação Pública**, v. 20, nº 39, 13 de outubro de 2020.

VIEIRA, A. C.; TONIOSSO, J. P. O ensino da história nos anos iniciais do Ensino Fundamental: concepções dos professores sobre a prática em sala de aula. **Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade**, Bebedouro SP, 5 (1): 22-42, 2018.